

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.7992128

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ В ПОСТПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

БУТОРОВ Сергей Алексеевич,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доктор философских наук, профессор; e-mail: sergeybutorov@gmail.com

КАНЫГИНА Ольга Михайловна,

Российский университет дружбы народов (Москва, РФ);

Старший преподаватель; e-mail: Kanygina-om@rudn.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с состоянием и перспективами развития международного туризма в постпандемийный период, а также в условиях обострившихся отношений между Россией и коллективным Западом. На основе анализа отечественных и зарубежных источников авторы приходят к выводу, что мировая туристская индустрия продолжает находиться в затяжном кризисе. В работе предпринята попытка выявления причин, препятствующих выходу отрасли из кризисного состояния. Одной из них, по мнению авторов, является взятый западными государствами курс на политизацию международного туризма и принятый ими ряд санкционных и дискриминационных мер в отношении России, которые напрямую затрагивают интересы простых россиян. Рассматривая международный туризм как особую социально-гуманитарную деятельность, призванную сближать государства и народы, авторы обосновывают недопустимость его политизации и превращения в средство политического давления одних государств на другие. В заключении статьи содержатся выводы и предложения, которые, как считают авторы, могут способствовать выводу международной туристской отрасли на допандемийный уровень.

Ключевые слова: международный туризм, постпандемийный период, туристский бизнес, коронавирусная инфекция, инфраструктура, глобальный, снижение рисков, сервис, специальная военная операция [СВО], политика санкций, туристический обмен, политизация туристической отрасли.

Для цитирования: Буторов С.А., Каныгина О.М. Международный туризм в постпандемийный период: состояние и перспективы. // Сервис plus. 2023. Т.17. №1. С. 3-11. DOI: 10.5281/zenodo.7992128.

Статья поступила в редакцию: 27.03.2023.

Статья принята к публикации: 26.04.2023.

INTERNATIONAL TOURISM IN THE POST-PANDEMIC PERIOD: STATUS AND PROSPECTS

Sergey A. BUTOROV,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: Sergeybutorov@gmail.com

Olga M. KANYGINA,

Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University) (Moscow, Russia);
Senior Lecturer; e-mail: Kanygina-om@rudn.ru

Abstract. The article discusses issues related to the state and prospects of development of international tourism in the post-pandemic period, as well as in the conditions of strained relations between Russia and the collective West. Based on the analysis of domestic and foreign sources, the authors conclude that the global tourism industry continues to be in a protracted crisis. The paper attempts to identify the reasons that prevent the industry from emerging from the crisis state. One of them, according to the authors, is the course taken by Western states to politicize international tourism and a number of sanctions and discriminatory measures adopted by them against Russia, which directly affect the interests of ordinary Russians. Considering international tourism as a special social and humanitarian activity designed to bring states and peoples closer together, the authors justify the inadmissibility of its politicization and transformation into a means of political pressure of some states on others. The conclusion of the article contains conclusions and proposals that, according to the authors, can contribute to bringing the international tourism industry to the pre-pandemic level.

Keywords: international tourism, post-pandemic period, tourism business, coronavirus infection, infrastructure, global, risk reduction, service, special military operation [SVO]. the policy of sanctions, tourist exchange, politicization of the tourism industry

For citation: Butorov, S.A. & Kanygina, O.M. (2023). International tourism in the post-pandemic period: status and prospects. *Service plus*, 17(1), Pp. 3-11. DOI: 10.5281/zenodo.7992128. (In Russ.).

Submitted: 2022/03/27.

Accepted: 2022/04/26.

Введение.

Международный туризм как одна из важнейших отраслей сферы услуг мирового хозяйства переживает за последние три года в своей истории сложный и напряженный период. Причиной тому стала коронавирусная пандемия, которая нанесла непоправимый урон ведущим туристическим державам мира. Более катастрофическими последствиями, несопоставимыми с убытками от COVID – 19, оборачивается для туристической отрасли проводимая коллективным Западом во главе США недружественная политика в отношении России, которая 24 февраля 2022 года вынуждена была начать специальную военную операцию [СВО] на Украине.

Задача настоящей статьи – дать анализ современного состояния международного туризма после пандемии COVID – 19 и в условиях беспрецедентного обострения отношений между Россией и Западом. Цель исследования – выявить факторы, препятствующие восстановлению отрасли, и определить возможные перспективы ее развития. Авторы применяют в работе сравнительный метод исследования, с помощью которого представляется возможным установить сходство и различие подходов к решению проблемы как российских, так и зарубежных исследователей.

Международный туризм как предмет научного исследования всегда находился в центре внимания российских и зарубежных ученых. В этих работах рассматриваются вопросы, связанные с историей и современным состоянием туризма и гостеприимства в государствах, через которые проходят главные туристические потоки. К их числу следует отнести работы А.Ю. Александровой и М.В. Шипугиной [1], которые рассматривают международный туризм как геополитическую силу; О.Е. Афанасьева, анализирующего туризм в контексте геополитики [2]; группу авторов под руководством А.Г. Манакова, подготовивших монографию о видах туризма и географии турпотоков в постпандемийный период [4]; Т.В. Черевичко, рассматривающую туризм как инструмент «мягкой силы» в международной политике [12]; работы других отече-

ственных [3], [8], [9], [10] и зарубежных исследователей [16], [17]. Признавая научно-практическую ценность этих исследований, в то же время нельзя не отметить, что в них не находит отражение состояние мировой туристической индустрии после коронавирусной пандемии и невиданного после окончания Второй мировой войны обострения международной обстановки.

По данным Всемирной туристической организации [ЮНВТО]. [англ. United Nations World Tourism Organization [UNWTO] – С.Б., О.К.], в 2022 году в мире было зарегистрировано более 900 млн международных туристических поездок [в допандемийном 2019 году – 1,5 млн]. Самая позитивная динамика иностранных прибытий наблюдалась на Ближнем Востоке, где одним из драйверов роста их количества стал ЧМ-2022 в Катаре, а также практически полное восстановление маршрутной сети авиаперелетов. Благодаря этим факторам, турпоток в ближневосточный регион восстановился до 83% от допандемийного уровня.

Европа достигла уровня 80% от показателя 2019 года [585 млн. прибытий]. Африка и Америка восстановили около 65% турпотока до пандемии, в то время как Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион [АТР] достигли только 23% от показателей 2019 года из-за более поздних отмен ковидных ограничений. Снятие ограничений на поездки в Китае является важным шагом для восстановления туристического сектора в АТР и во всем мире, считают эксперты ЮНВТО. Между тем многое будет зависеть от наличия и стоимости авиаперелетов, визового режима и ограничений, связанных с COVID-19. На начало 2023 года уже 32 страны ввели ограничительные меры для прибывающих из Китая. По прогнозам аналитиков организации, высоким останется спрос на зарубежные поездки у американских туристов, что принесет пользу туристическим направлениям в североамериканском регионе и за его пределами. Из-за снижения курса евро по отношению к доллару Европу ждет большой поток туристов из США. По оценкам экспертов ЮНВТО, в 2023 ожидается восстановление международного туризма. Однако отрасль не достигнет показателей 2019 года, и общее количество международных поездок составит от 80% до 95% от допандемийного уровня¹.

¹ Мягкова Е. Международный туризм в 2022 году оказался на 37 ниже допандемийного уровня // dzen.ru/a/Y8tXN6-QVvtVORfk

Туристический поток из России в Европу в 2022 году сократился на 80 – 90 %. По оценкам ЮНВТО, из-за событий вокруг Украины мировой туризм потерял в 2022 году около 14 млрд долл. США. Закрытие российского и украинского воздушного пространства, а также запрет для российских авиаперевозчиков многих европейских государств обернулось сокращением числа туристов, намеревавшихся провести свой отпуск в странах Старого Света. Это привело также к изменениям маршрутов на дальних рейсах между Европой и Восточной Азией к более длительным перелетам и более высоким затратам на них. В 2020 году на Российскую Федерацию и Украину приходилось 3 % мировых расходов на международный туризм².

Несмотря на кризисные явления в отрасли, международный туризм по-прежнему остается одним из наиболее развивающихся сегментов мирового рынка и важным источником валютных поступлений в большинстве стран мира. Ряд государств располагает колоссальным потенциалом для развития в первую очередь культурного туризма, который пока остается нереализованным. По мнению американских исследователей Г. Харриса и К. Кац, к их числу относится Россия, имеющая неограниченные ресурсы для туристской деятельности [11]. Однако реализации этих возможностей препятствует в современных условиях внешний фактор, под которым следует подразумевать санкционную войну и стремление стран Запада придать деятельности туризма политический характер.

Политизация как процесс преобразования неполитических практик в политические имеет свою историю. Туризм как возможность ознакомления человека с культурой и духовными ценностями других стран также оказался подвержен этому процессу. Следует признать, что бывший СССР принадлежал к числу государств, который одним из первых стран мирового сообщества применил эту практику. После окончания Второй мировой войны политическое руководство опустило железный занавес, который на несколько десятилетий лишил советских людей возможности свободно выезжать

за границу и посещать другие государства [5], [13]. США и их партнеры по Североатлантическому альянсу путем введения различного рода санкций и ограничений в отношении российских граждан, по существу, прибегли сегодня к практике бывшего СССР.

Иностранные туристы, в том числе из России, могут пересекать американскую государственную границу. С 1 июня 2022 года в США не требуют наличия сертификата о вакцинации. Однако беспрепятственно попасть в страну могут лишь туристы, привитые от ковида вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения [ВОЗ, англ. World Health Organization, WHO – С.Б., О.К.] и Агентством Министерства здравоохранения и социальных служб США [англ. U.S. Food and Drug Administration, FDA – С.Б., О.К.]. Российский «Спутник V» и другие отечественные вакцины в этом списке отсутствуют. В связи с обострением отношений между Украиной и Россией у российских туристов возникли и другие проблемы. Одна из них – отсутствие прямого авиасообщения между Россией и США и закрытие для российских авиакомпаний американского воздушного пространства. Другим препятствием для российских граждан стала невозможность получения визы для въезда в Соединенные Штаты. С начала 2023 года посольство и консульства США в России не осуществляют визовое обслуживание российских граждан. Руководством ряда недружественных государств взят курс на закрытие ряда российских генеральных консульств и выдворение значительного числа сотрудников дипломатических представительств. Одновременно российской стороне не позволяют восполнять понесенные заграничреждениями кадровые потери.

Европейские государства, следуя в фарватере американской внешней политики, с марта 2022 года также закрыли воздушное пространство для российских авиаперевозчиков. В августе 2022 года страны ЕС большинством голосов приняли решение расторгнуть соглашение между Европейским союзом и Россией об упрощенном визовом

² За рубежом подсчитывают потери от ухода российских туристов // atorus.ru/news/press-centre/new/59333.html

режиме 2007 года. Вместе с тем главам внешнеполитических ведомств стран Евросоюза не удалось добиться общего запрета на выдачу виз россиянам, так как многие государства ЕС выступили против этой меры. Российские граждане, выезжающие за рубеж, все еще могут оформлять шенгенские визы. Однако после введенных ограничений этот процесс стал более продолжительным и затратным. Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония прекратили выдачу виз и запретили въезд для россиян. Ряд государств [Германия, Франция] открыто выступили против принятия столь жестких рестрикций в отношении граждан России. Для россиян посещение европейских стран возможно на воздушном транспорте с пересадкой в третьей открытой стране на автомобиле, на поезде, на автобусе. Заметно ограничено и число государств, где российские граждане могут оформить обычную шенгенскую туристическую визу: Венгрия, Греция, Испания, Италия и Франция. Из-за введенных западными странами санкций в ответ на проводимую российской стороной специальную военную операцию на Украине, закрытия воздушного пространства европейские государства, по существу, оказались недоступными для россиян – туристов. Студенты из России, которые учились в вузах Европы, были вынуждены массово вернуться на Родину.

В апреле 2022 года Россия вынуждена была выйти из ЮНВТО. Причиной для выхода послужила заявка пяти стран [Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина] о «приостановлении членства Российской Федерации в UNWTO». Ряд государств практически монополизировали Всемирную туристическую организацию и используют ее в своих групповых интересах. Прибегнув к масштабной антироссийской пропаганде, проводя политику шантажа и оказания давления на другие страны, ими был взят курс на дискредитацию России, подрыв ее международного имиджа. Российская сторона расценила эти действия как неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания России – равноправного члена организации, осуществляющую независимую внешнюю политику и отстаивающую свои национальные интересы. Как нам видится, принятое руководством России решение о выходе

страны из этой организации своевременно и правильно. Постоянными членами ЮНВТО являются 160 государств и территориальных образований мира. Однако было бы ошибочно считать, что она объединяет в своих рядах все ведущие державы мировой туристической индустрии. В 1995 году из организации вышли Соединенные Штаты, и в 2020 году они подтвердили, что не намерены возобновлять в ней свое членство. В 2009 году организацию покинула Великобритания, а в 2012 году – Канада. Согласно информации, размещенной на правительственных сайтах этих стран, выход из организации был продиктован «отсутствием практической пользы быть ее членом».

США и их ближайшие союзники по НАТО проводят в отношении России политику, которая мало чем отличается от курса, проводившегося советским политическим руководством в отношении своих граждан. После окончания Второй мировой войны бывший СССР на несколько десятилетий изолировал советских людей от влияния внешнего мира. К методам ведения «холодной войны» сегодня прибегает Запад, который путем санкций и ограничений пытается вызвать недовольство и протестные выступления среди простых российских граждан.

На рубеже XX – XXI столетий в зарубежной и отечественной обществоведческой мысли широкое распространение получили термины «мягкая сила» [«soft power» – англ. – «мягкая сила» – С.Б., О.К.] и «жесткая сила» [«hard power» – англ. «жесткая сила» – С.Б., О.К.], введенные в научный оборот профессором – политологом Гарвардского института государственного управления имени Дж. Кеннеди Дж. Найем [15]. Под «мягкой силой» американским исследователем подразумевается процесс, призванный обеспечить добровольное подчинение субъекта власти на основе культурных и политических ценностей. «Жесткая сила» рассматривается им как форма политической власти, связанная с принуждением для коррекции поведения или интересов других политических сил [15].

Некоторые из российских ученых рассматривают туризм как инструмент «мягкой силы» международной политики. По мнению Т.В. Черевичко, туризм формирует имидж страны на основе личных

впечатлений туристов, превращая его в «эмоциональный компонент мягкой силы» [12]. По нашему глубокому убеждению, США и их ближайшие союзники пытаются превратить туризм в рычаг «жесткой силы» в выстраивании своей политики в отношении России. Обращение президента США Дж. Байдена к гражданам России от 15 февраля 2022 года, в котором он призывает россиян «не бояться США и НАТО»³ – лишь прикрытие конечной цели вашингтонской администрации – нанести России «стратегическое поражение»⁴.

Запад прибегает сегодня к методам и средствам борьбы, которые применялись Соединенными Штатами и бывшим Советским Союзом в эпоху великого военно-политического противостояния двух противоположных систем. Применяя санкции и ограничения, недружественные страны стремятся лишить российских граждан возможности совершать туристические поездки за рубеж, и тем самым стремятся вызвать недовольство и протестные выступления среди простых россиян. «Происходящее [специальная военная операция на Украине – С.Б., О.К.] вас не достойно, и мы солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», – говорится в обращении посольства США в Москве к народу России от 5 января 2023 года⁵. В документе содержится открытый призыв зарубежного дипломатического представительства к массовым беспорядкам, что противоречит нормам международного права [Венская конвенция о дипломатических сношениях – С.Б., О.К.]

Под влиянием антироссийской пропаганды оказалась и значительная часть научных кругов США. «Новые ограничения на поездки должны быть для всех российских граждан, – пишет профессор политологии, директор института международных исследований Ф. Сполли Стэнфордского университета, бывший посол США в России М. Макфол. – Один из вариантов – полный запрет на поездки во все демократические страны. Другой – заставить всех россиян, желающих поехать в демократические страны, платить дополнительный

«сбор за восстановление Украины» сверх стоимости виз. Если они не хотят, опасаясь, что это сигнализирует о поддержке Украины, то могут провести отпуск в Минске вместо Барселоны» [14].

США и ряд недружественных стран Европы, прибегая к различного рода мифологемам и прямым фальсификациям, стремятся представить Россию в образе агрессора и врага. Усилия западной пропаганды сфокусированы на том, чтобы внушить страх и сформировать у граждан своих стран негативный имидж России. 23 января 2022 года посольство Соединенных Штатов в России распространило директиву «Предупреждение о поездках в Россию», принятую Государственным департаментом США, в котором содержатся рекомендации «воздержаться от поездок в Россию в связи с сохраняющейся напряженностью, возможной травлей граждан США и преследованиями со стороны сотрудников российских служб безопасности»⁶. 12 февраля 2023 года посольство США в Москве выступило с очередным «предупреждением», в котором содержатся рекомендации американским гражданам не путешествовать по России, а тех американцев, кто находится на российской территории, в срочном порядке покинуть страну⁷.

Между тем в мировом сообществе растет число стран, которые отвергают стремление США к однополярному доминированию мира и их попытки политизировать международный туризм. В этой связи поучителен опыт Китая в преодолении последствий COVID – 19 и развития туризма в постпандемийный период. Как справедливо отмечает академик РАН В.Л. Ларин, в борьбе с коронавирусом Китай представил эффективную систему управления обществом и решения экстремальных задач [7]. Выстраивая стратегию туристической отрасли после снятия ограничений [с 15 марта 2023 года КНР возобновил выдачу всех типов виз для иностранных граждан, приостановленную в марте 2020 года из-за пандемии – С.Б., О.К.], китайская сторона к числу приоритетов относит в первую оче-

³ Remarks by President Biden Providing an Update on Russia and Ukraine // [whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/02/15/remarks-by-president-biden-providing-an-update-on-russia-and-ukraine/](https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/02/15/remarks-by-president-biden-providing-an-update-on-russia-and-ukraine/)

⁴ США заявили о стремлении нанести России «стратегическое поражение» // lenta.ru/news/2022/03/09/porazhenie/

⁵ Посольство США обратилось к россиянам и вспомнило былые времена // ura.news/news/1052615957

⁶ Предупреждение о поездках в Россию, уровень 4 – воздержаться от поездок // ru.usembassy.gov/ru/alert-01232022-ru/

⁷ Travel Advisory: Russia - Do Not Travel // ru.usembassy.gov/travel-advisory-russia-do-not-travel-february-12-2023/

редь принцип взаимного признания эффективности вакцин между государствами и уровня контроля за пандемией на территории стран. Другим нововведением стало начало разработки новых стандартизированных требований по повышению качества туристического продукта. За три года карантинного режима в Китае строились новые современные гостиничные комплексы, получили дальнейшее развитие другие элементы инфраструктуры туризма.

Украинский кризис, глобальное противостояние между Россией и коллективным Западом со всей ясностью демонстрируют, что мировое сообщество стоит на пороге кардинальных перемен. Международное научное сообщество высказывает разные сценарии относительно нового мирового порядка. По мнению генерального директора Российского совета по международным делам А.В. Картунова, возврата к прежней гегемонии США в международных отношениях не предвидится. Постепенно набирают силу, опыт и уверенность в своих возможностях влиять на будущее нашей планеты новые игроки [9]. В феврале 2023 года британская газета «Гардиан» опубликовала результаты исследования, подготовленного аналитическим центром Европейского совета по международным отношениям [ECFR] под руководством профессора европейских исследований при Оксфордском университете Т.Г. Эша. Документ базируется на базе данных опроса, проводившегося в 15 странах [в 9 – членах ЕС, Великобритании и США, а также Китае, России, Индии и Турции]. Согласно итогам исследования, многие из респондентов на Западе видят грядущий международный порядок как возвращение биполярности между Западом и Востоком, демократией и авторитаризмом в духе холодной войны⁸. Каким бы ни был исход прогнозов, международный туризм стал неотъемлемой частью жизни всего мирового сообщества, и ему надлежит осуществлять свою деятельность в тех геополитических реалиях, которые определит время.

Выводы.

Проанализировав некоторые аспекты состояния и перспектив развития международного ту-

ризма в постпандемийный период, считаем необходимым сделать некоторые выводы и предложения.

Положение в туристской индустрии усугубляется тем, что мировому сообществу пока не удастся одержать окончательную победу над эпидемией. По нашему глубокому убеждению, необходимы консолидированные усилия и воля, в первую очередь правящих политических элит в мире, способных принять решение по выработке единых универсальных практик в избавлении человечества от коронавирусной инфекции. Отказ ведущих стран Запада признать российскую вакцину «Спутник V» как эффективное средство борьбы с пандемией мотивирован как финансовыми, так и политическими интересами.

Международный политический истеблишмент не извлек должных уроков из-за обрушившейся коронавирусной пандемии. Мировому сообществу не удалось объединить усилия, чтобы выработать общие подходы в борьбе с COVID – 19 как в пик его распространения, так и в постпандемийный период. Действия ряда государств скорее были направлены не на преодоление общечеловеческого бедствия, а на политизацию проблемы, в первую очередь природы происхождения коронавируса.

Коронавирусная пандемия со всей реальностью подтвердила, что туристическая отрасль оказалась наиболее уязвимой и зависимой от рисков и воздействия внешних факторов. Эпидемия, ее масштабы вызвали необходимость разработки кардинальных практических решений на международном уровне, которые предложили бы универсальные способы по снижению рисков туристской отрасли при возникновении подобных катастроф.

Ряд ведущих стран Запада, в первую очередь США, продолжают курс дальнейшей политизации международного туризма. Со значительной долей уверенности можно предположить, что усиливающееся противостояние между Россией и недружественными государствами негативно скажется на российской туристической отрасли. Снижается турпоток из России в зарубежные страны, в первую очередь в Европу, где по данным ЮНЕСКО находится более 40 % от общего числа объ-

⁸ War in Ukraine Defening New World Order, Says Thinktank // <https://www.theguardian.com>>

ектов всемирного культурного и природного наследия. Существующие рестрикции диктуют необходимость поиска альтернатив. Одной из них, на наш взгляд, могло бы стать приоритетное развитие внутреннего туризма в России. В этой связи заслуживает внимания изучение зарубежного опыта. Как нам представляется, в период пандемии Китай эффективнее, чем другие страны использовал возможности внутреннего туризма

Проблемы отечественного туристического бизнеса обусловлены наличием не только внешнего фактора. Подавляющее большинство россиян из числа туристов предпочитают отдыхать за границей вследствие ряда причин. Одна из них – низкий уровень отечественного сервиса. Качество обслуживания иностранного туриста в Турции или Испании несравнимо выше, чем на курортах Крыма или Сочи. Другим фактором являются достаточно высокие цены. Туристи-

ческие путевки в Крым значительно дороже, чем горячие туры в Турцию. Проблемная экология является еще одной причиной, вследствие которой россияне отдают предпочтение зарубежным курортам. Наличие транспортных трудностей, отсутствие должной инфраструктуры, а также малое число развлечений и качественных экскурсий препятствуют развитию туристической отрасли в России и делает ее неконкурентоспособной.

В современных условиях международный туризм является не только одним из важных источников дохода мировой экономики, но и особой формой социально-гуманитарной деятельности. Он призван не разъединять, а сближать народы. Использовать международный туризм как рычаг, как средство давления в международной политике – значит возвращать мир в прошлое, к истокам холодной войны.

Список источников

1. Александрова А.Ю., Шипугина М.В. Международный туризм как геополитическая сила. М., Директ-Медиа, 2020. 100 с.
2. Афанасьев О.Е. Туризм и геополитика: контексты, концепты и значение для современной индустрии гостеприимства // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №1. С. 7-23. doi: 10.24412/1995-0411-2022-1-7-23.
3. Буторов С.А., Каныгина О.М. Пандемия COVID–19 и её влияние на мировую туристическую индустрию // Сервис Plus. 2020. Т. 14, № 4. С. 31 – 38.
4. Виды туризма и география турпотоков в зеркале пандемии COVID – 19 / под ред. А.Г. Манакова. Псков: Псковский гос. ун-т, 2022. 214 с.
5. Иванов А.А. Политизация въездного туризма в СССР в период холодной войны: причины и последствия // Современные проблемы сервиса и туризма. 2016. Т. 10. №4 С. 71-79.
6. Кортуннов А.В. Семь отличий от Карибского кризиса // Известия. 2022. URL: <https://iz.ru/1411020/andrei-kortunov/sem-otlichii>
7. Ларин В.А. Какие уроки мир должен извлечь из пандемии // Вестник ДВО РАН. 2021. №1. С. 147–148.
8. Нездойминов С.Г. Региональные проблемы развития международного туризма // Перспективы науки и образования. 2013. №4. С. 313-321.
9. Новичков Н.В., Новичкова А.В., Савченко Е.А. Туризм как фактор глобального политического влияния и позиционирования // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №1. С. 24–32.
10. Фролова Е.А. Тенденции и проблемы развития мирового туризма // Вестник университета. 2019. №3. С. 61–65.
11. Харрис Г., Кац К. Стимулирование международного туризма в XXI веке. М.: Финансы и статистика, 2020. 240 с.
12. Черевичко Т.В. Туризм как инструмент «мягкой силы» международной политики // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: История. Международные отношения. 2022. Т.2. Вып.2. С. 214-218.
13. Чистиков А.Н. «Разрешен выезд...» Деятельность Комиссии по выездам за границу в 1949–1962 гг. // Петербургский исторический журнал. 2017. №4(16). С. 100-119. DOI: 10.24411/2311-603X-2017-00065.
14. McFaul M. How to Get a Breakthrough in Ukraine: The Case Against Incrementalism // Foreign Affairs. 2023. Vol. 102. No.1.
15. Nye J.S. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. N.Y.: Basic Books, 1990. 370 p.

16. Tourism and Hospitality in conflict-Ridden Destinations / R. K. Isaak, E. Carmak, R. Butler (Eds.). London: Routledge, 2019.

17. Tourism and Geopolitics: issues and concepts from Central and Eastern Europe / Ed. By D. Hall. Wallingford CAB International, 2017. 378 p.

References

1. Aleksandrova, A.Yu., Shipugina, M.V. (2020). *Mezhdunarodnyj turizm kak geopoliticheskaya sila [International tourism as a geopolitical power]*. Moscow: Direkt-Media. (In Russ.).
2. Afanasiev, O. E. (2022). Tourism and geopolitics: Contexts, concepts and significance for the modern hospitality industry. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(1), 7-23. doi: 10.24412/1995-0411-2022-1-7-23. (In Russ.).
3. Butorov, S.A. & Kanygina, O.M. (2020). COVID — 19 pandemic and its impact on the global tourism industry. *Service plus*, 14 (4), 31-38. DOI: 10.24411 /2413-693X-2020-10404. (In Russ.).
4. Manakov, A.G. et al. *Vidy turizma i geografiya turpotokov v zerkale pandemii COVID – 19 [Types of tourism and geography of tourist flows in the conditions of the COVID – 19 pandemic]*. Pskov: Pskov State University.
5. Ivanov, A.A. (2016). Politization of incoming tourism in USSR during the period of the Cold War: causes and consequences. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 10(4), 71-79. (In Russ.).
6. Kortunov, A.V. (2022). Sem otlichij ot Karibskogo krizisa [Seven differences from the Caribbean Crisis]. *Izvestiya [News]*. URL: <https://iz.ru/1411020/andrei-kortunov/sem-otlichii> (Accessed on May 14, 2023). (In Russ.).
7. Larin, V.A. (2021). Kakie uroki mir dolzhen izvlech' iz pandemii [What lessons should the world learn from the pandemic?]. *Vestnik DVO RAN [Vestnik of Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences]*, 1, 147 – 148. (In Russ.).
8. Nezdoinov, S.G. (2013). Regional'nye problemy razvitiya mezhdunarodnogo turizma [Regional problems of development for international tourism]. *Perspektivy nauki i obrazovaniya [Prospects of science and education]*, 4, 313-321. (In Russ.).
9. Novichkov, N. V., Novichkova, A. V., & Savchenko, E. A. (2022). Tourism as a factor of global political influence and positioning. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(1), 24-32. doi: 10.24412/1995-0411-2022-1-24-32. (In Russ.).
10. Frolova, E.A. (2019). Tendencii i problemy razvitiya mirovogo turizma [Trends and problems of development of the world tourism]. *Vestnik universiteta [University Bulletin]*, 3, 61 – 65. (In Russ.).
11. Harris, G., Katz, K. M. (2020) *Stimulirovanie mezhdunarodnogo turizma v XXI veke [Promoting international tourism: To the year 2000 and beyond]*. Moscow: Finansy i statistika. (In Russ.).
12. Cherevichko, T.V. (2022). Turizm kak instrument «myagkoj sily» mezhdunarodnoj politiki. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Istorija. Mezhdunarodnye otnosheniya [Izvestiya of Saratov University. History. International Relations]*, 22(2), 214 -218. (In Russ.).
13. Chistikov, A.N. (2017). «Razreshen vyezd...» Deyatel'nost' Komissii po vyezdam za granicu v 1949 – 1962 gg. [“Allow exit...”: activity of the Commission for leaving abroad in the 1949-1962]. *Peterburgskii istoricheskii zhurnal [Saint-Petersburg historical journal]*, 4(16), 100-119. (In Russ.).
14. McFaul, M. (2023). How to Get a Breakthrough in Ukraine: The Case Against Incrementalism. *Foreign Affairs* 102(1).
15. Nye, J.S. (1990). *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*. New York: Basic Books.
16. Isaak, Rami K., Carmak, E. & Butler, R. (2019). *Tourism and Hospitality in conflict-Ridden Destinations*. URL: [researchgate.net/publication/333261680_Tourism_and_Hospitality_in_conflict-Ridden_Destinations](https://www.researchgate.net/publication/333261680_Tourism_and_Hospitality_in_conflict-Ridden_Destinations) (Accessed on May 14, 2023).
17. Hall, D. (2017). *Tourism and Geopolitics: issues and concepts from Central and Eastern Europe*. Wallingford: CAB International.